

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ АКНЕ

Усмонова Лола Равшановна usmonova.lola212@icloud.com

Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд,
ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17721658>

Аннотация: В мире вульгарные угри с тяжёлыми клиническими проявлениями являются серьёзной медицинской и социальной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и статистике (GBD), «...вульгарные угри поражают примерно 85% молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет...» Вульгарные угри, воспалительное заболевание сальных фолликулов человека, поражают подавляющее большинство подростков. Рост заболеваемости, особенно среди подростков, недостаточная изученность её патогенетических механизмов, специфика клинического течения и развитие тяжелых осложнений требуют проведения научных исследований по этой нозологии.

В мире проводится целый ряд научных исследований, направленных на совершенствование диагностики, лечения и профилактики акне в особенности его тяжёлого течения. В этом отношении определение значимых патогенетических факторов развития угревой болезни, выявление биохимических и иммуногенетических особенностей, а также оценка степени тяжести ее течения, представляют важное значение.

В нашей стране проводятся широкомасштабные реформы по повышению качества медицинских услуг населению, приведению системы здравоохранения в соответствие с мировыми стандартами, разработке эффективных методов диагностики и лечения, включая совершенствование комплексной терапии хронических дерматозов «...внедрение современных методов диагностики и лечения, оказание качественных медицинских услуг, в том числе внедрение и развитие телемедицины, создания регистра болезней, проведения и внедрения в практику научных исследований...» определены как приоритетные задачи.

Ключевые слова: Акне, тяжелое течение акне, папулопустулёзные акне (ППА), конглобатные акне (КА), иммунопатогенез, воспаление, периферическая кровь, показатель состояния крови (ПС), нейтрофилы.

IMMUNOLOGICAL STUDIES IN ACNE

Usmonova Lola Ravshanovna usmonova.lola212@icloud.com

Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel:
+998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Abstract: Acne vulgaris, with its severe clinical manifestations, is a serious medical and social problem worldwide. According to the World Health Organization (WHO) and statistics (GBD), "... acne vulgaris affects approximately 85% of young people aged 12 to 25 years..." Acne vulgaris, an inflammatory disease of the human sebaceous follicles, affects the vast majority of adolescents. The increasing incidence, especially among adolescents, the insufficient understanding of its pathogenetic

mechanisms, the specific clinical course, and the development of severe complications necessitate scientific research on this disease.

A number of scientific studies are being conducted worldwide aimed at improving the diagnosis, treatment, and prevention of acne, especially its severe forms. In this regard, identifying significant pathogenetic factors in the development of acne, identifying biochemical and immunogenetic characteristics, and assessing its severity are of great importance.

Our country is implementing large-scale reforms to improve the quality of medical services to the population, bring the healthcare system into line with international standards, and develop effective diagnostic and treatment methods, including improving the comprehensive treatment of chronic dermatoses. "...the introduction of modern diagnostic and treatment methods, the provision of high-quality medical services, including the introduction and development of telemedicine, the creation of a disease registry, and the conduct and implementation of scientific research..." have been identified as priority tasks.

Keywords: Acne, severe acne, papulopustular acne, conglobate acne, immunopathogenesis, inflammation, peripheral blood, blood status index, neutrophils.

AKNEDA IMMUNOLOGIK TADQIQOTLAR

Usmonova Lola Ravshanovna usmonova.lola212@icloud.com

Samarqand davlat tibbiyotiyot universiteti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18- uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Akne vulgaris, o'zining og'ir klinik ko'rinishlari bilan butun dunyo bo'ylab jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammodir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ) va statistika (GBD) ma'lumotlariga ko'ra, "... akne vulgaris 12 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlarning taxminan 85 foizini ta'sir qiladi ..." Inson yog 'follikulalarining yallig'lanish kasalligi bo'lgan akne vulgaris, o'smirlarning katta qismiga ta'sir qiladi. Kasallikning, ayniqsa, o'smirlar orasida kuchayishi, uning patogenetik mexanizmlari, o'ziga xos klinik kechishi, og'ir asoratlarning rivojlanishi haqida yetarlicha tushunchaga ega emasligi ushbu kasallik bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

Dunyo bo'ylab akne, ayniqsa, uning og'ir shakllarini tashxislash, davolash va oldini olishni takomillashtirishga qaratilgan bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan akne rivojlanishida muhim patogenetik omillarni aniqlash, biokimyoviy va immunogenetik xususiyatlarni aniqlash va uning zo'ravonligini baholash katta ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, sog'liqni saqlash tizimini xalqaro andozalarga moslashtirish, samarali diagnostika va davolash usullarini ishlab chiqish, jumladan, surunkali dermatozlarni kompleks davolashni takomillashtirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. "...zamonaviy diagnostika va davolash usullarini joriy etish, yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, jumladan, telemeditsinani joriy etish va rivojlantirish, kasalliklar reestrini yaratish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va amalga oshirish..." ustuvor vazifalar etib belgilandi.

Kalit so'zlar: Акне, тяжелое течение акне, папулопустулезные акне (ППА), конглобатные акне (КА), иммунопатогенез, воспаление, периферическая кровь, показатель состояния крови (ПС), нейтрофилы.

Введение: До сих пор не существует единой классификации акне. Nast и соавт. судя по последним данным, многие авторы считают целесообразным использовать более упрощенные классификации в клинике при постановке диагноза акне. Однако не нужно забывать, что акне могут дебютировать в разном возрасте, вследствие чего существует классификация акне Американской академии педиатров от 2013 года, где возникновение акне рассматривается согласно возрасту и подразделяются на неонатальные, младенческие, акне среднего детского возраста, предпубертативные акне и юношеские акне. Для упрощения исследований и дальнейшего ведения пациентов мы взяли за основу использовали классификацию Плевинга и Клингмана 2000, 2019 г. Стоит отметить, что несмотря на то, что на сегодняшний день имеется значительное количество исследований по этой патологии, многие вопросы, касающиеся клинико-иммунологических особенностей течения в особенности тяжёлых форм акне, остаются до конца не выясненными. В связи с этим, изучение факторов риска, иммунопатологических аспектов развития данной патологии у пациентов с акне даст возможность снизить развитие его тяжелого течения и неблагоприятного исхода. Принимая это во внимание, представленная диссертационная работа является актуальной, так как исследование ориентировано на достижение новых научных результатов, а их внедрение будет способствовать решению клинических задач, прежде всего, совершенствованию диагностики и лечения тяжелого течения акне и его исходов.

Цель исследования: Объектом исследования была периферическая венозная кровь пациентов с тяжелым течением акне.

Для объективной оценки состояния периферической крови пациентов с тяжелым течением акне вначале был проведен анализ показателя состояния периферической крови (ПС) по формуле:

$$ПС = k * (\text{эоз} + \text{лимф} + \text{мон}) / (\text{нейтр} * \text{лейкоц}), \text{ где } k = 100$$

Контроль для показателей общего анализа крови мы вычисляли согласно стандартам по определению общего анализа крови.

Исследование поверхностных рецепторов нейтрофилов проводили в период обострения заболевания. Определяли количество нейтрофилов, экспрессирующих поверхностные рецепторы CD16+, CD45+, CD95+ методом непрямого розеткообразования с использованием панели соответствующих моноклональных антител (МедБиоСпектр). Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФАН) исследовали по поглощению частиц латекса (d - 1,45 мкм).

Цитокиновый профиль. Уровень ИФН γ , ИЛ-1 β и ИЛ-10 — методом ИФА согласно инструкции производителя (Вектор-Бест, РФ). Исследование проводили на базе «Института иммунологии и геномики человека АН РУз».

Контрольную группу составили 12 практически здоровых лиц без патологии на момент наблюдения.

Материалы и методы исследования: Иммунологическое исследование проведено у 34 больных (18 с ППА и 16 с КА), группу контроля составили 12 практически здоровых лиц.

Результаты исследования: Для объективной оценки состояния периферической крови у пациентов с тяжелым течением акне мы провели анализ показателей состояния (ПС) крови. Полученные данные представлены в таблице 1. При ППА уровень содержания лимфоцитов, в среднем, выявлялось ниже, чем в группе контроля в 1,54 раза ($p < 0,01$). ПС выявлялся ниже данных нормы в 1,77 раза ($p < 0,01$ относительно контроля). При КА средний уровень лимфоцитов выявлялся в 1,6 раза ниже контроля ($p < 0,01$). А ПС в 1,83 раза ($p < 0,01$). Следовательно, у пациентов

с акне как при ППА, так при КА наблюдаются значимые количественные изменения клеточных элементов периферической крови, свидетельствующие о системном воспалительном процессе в организме, наблюдаемые при тяжелом течении акне.

Таблица 1 Показатели состояния периферической крови у пациентов с тяжелым течением акне

Пациенты	n	Лимфоциты %	ПС
ППА	18	20,11±5,72 ²	5,98±1,45 ²
КА	16	19,37±6,22 ³	5,78±1,74 ³
Контроль	12	31,00±4,28	10,6±1,76

Примечание: Отличие достоверно — и — критерий Манна-Уитни ($p < 0,01$) при сравнении показателей: 1. ППА к КА; 2. ППА к Контролю; 3. КА к Контролю;

У больных с КА изменения в лейкограмме достигают наибольшей степени выраженности. Особое место при воспалении занимают факторы врожденного иммунитета, среди которых ведущая роль принадлежит фагоцитам. Нами проведено исследование поверхностных рецепторов нейтрофилов у больных с тяжелым течением акне (таблица 2).

Таблица 2 Экспрессия поверхностных рецепторов нейтрофильных гранулоцитов у пациентов с тяжелым течением акне

Фенотип нейтрофилов.

	Фенотип нейтрофилов			
	CD16 ⁺	CD45 ⁺	CD95 ⁺	ФАН %
ППА (n=18)	26,5±0,94 ²	28,06±1,18 ²	27,72±0,99 ²	40,9 ²
КА (n=16)	28,12±0,85 ³	29,87±0,84 ³	28,18±0,94 ³	38,5 ³
Контрольная группа (здоровые лица), n=12	18,25±0,64	37,33±1,53	22,08±1,20	51,9

Примечание: Отличие достоверно — и — критерий Манна-Уитни ($p < 0,01$) при сравнении показателей: 1. ППА к КА; 2. ППА к Контролю; 3. КА к контролю;

Одной из задач нашего исследования являлась изучение сывороточного уровня провоспалительных (ИФН γ , ИЛ-1В) и противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов при тяжелом течении акне.

Уровень про- и противовоспалительных цитокинов до лечения также был изучен у 18 пациентов с ППА и 16 с КА формами акне и приведен в таблице 3. Известно, что действие цитокинов связано с физиологическими и патофизиологическими реакциями организма, как на локальных, так и на системных уровнях защиты.

Исследование провоспалительного цитокина ИФН γ показало, что у больных с акне выявилось его повышение в 6,3 раза относительно контрольных данных (29,15±3,26 против 4,58±0,36), соответственно ($p < 0,01$). Сравнительный анализ показателей пациентов с ППА и КА не выявил достоверных отличий между ними, однако у всех пациентов с КА в среднем уровень ИФН γ выявлялся выше относительно данного показателя у пациентов с ППА почти в 1,5 раза.

Таблица 3 Показатели про- и противовоспалительных цитокинов у пациентов с тяжелым течением акне

Формы акне

Формы акне	ИФН γ	ИЛ-1 β	ИЛ-10
ППА n=18	22,94 \pm 3,13 **	3,94 \pm 0,1 **	8,72 \pm 0,38 ** ^
КА n=16	36,13 \pm 5,56 **	4,38 \pm 0,20 **	10,56 \pm 0,59 ** ^
Общее число n=34	29,15 \pm 3,26 **	4,15 \pm 0,11 **	9,59 \pm 1,37 **
Контроль n=12	4,58 \pm 0,36	1,5 \pm 0,15	3,67 \pm 0,19

Примечание: Отличие достоверно — и — критерий Манна-Уитни при сравнении показателей: ^ППА к КА ($p<0,05$); ППА, КА и общее число к контролю ($p<0,01^{**}$);

Необходимо отметить широкий размах индивидуальных значений ИФН γ , что, по-видимому, связано с выраженностью воспалительного процесса. Средние концентрации провоспалительного цитокина ИЛ-1 β выявлялись также достоверно выше контрольных значений в 2,8 раз (4,15 \pm 0,11 пг/мл, в контроле 1,5 \pm 0,15 при $p<0,01$). При ППА ИЛ-1 β выявлялся ниже, чем при КА, однако это различие не достоверно. Необходимо отметить, что для ИЛ-1 β колебания индивидуальных показателей были менее выражены, чем для ИФН γ . Рост провоспалительных цитокинов ИФН γ и ИЛ-1 β отражает степень воспаления, стимулирует секрецию белков острой фазы.

Выводы: Противовоспалительный цитокин ИЛ-10 оказывает сильный эффект на регуляцию образования провоспалительных цитокинов. У больных акне средний уровень ИЛ-10 достоверно превышал контрольные значения ($p<0,01$), причем низкие его значения выявлялись у всех пациентов с КА. Сравнительный анализ уровня ИЛ-10 у пациентов с ППА и КА выявил между ними достоверные различий ($p<0,05$). Мы также наблюдали широкий размах индивидуальных значений при двух формах тяжелого течения акне.

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что в иммунопатогенезе акне принимают участие цитокины с про- и противовоспалительным действием, что способствует дисрегуляции иммунных процессов, приводит к формированию системной активации и в конечном счете к развитию хронизации воспалительного процесса.

List of references:

1. Абдухаликова М.Л. Терапия среднетяжелых форм акне vulgaris системным изотретиноином; выбор доз и схем приема препарата / М.Л.Абдухаликова, И.О. Малова, И.М. Михалевич // Сибирский медицинский журнал. 2015. №3. Т. 134. – С. 63-67. 2.
2. Адаскевич В.П. Диагностические индексы в дерматологии / В.П. Адаскевич. // М: Мед. Книга. 2004. – 165 с.
3. Альбанова В.И.. L70. Угри: учебное пособие для врачей. / В.И. Альбанова, О.В. Забненкова М. // ГЭОТАР-Медиа. 2017. 240 с.
4. Андреева Е.Н. Акне — болезнь цивилизации / Е.Н. Андреева, Е.В. Шереметьева, О.Р. Григорян, Ю.С. Абсарова // Проблемы репродукции 2020. Т. 26, №1. С: 6-12.

5. Аравийская Е.Р. Современные представления о патогенезе, особенностях клинической картины, диагностике и терапевтической тактике вульгарных акне у детей и подростков. / Аравийская Е.Р., Мурашкин Н.Н., Намазова-Баранова Л.С., Иванов Р.А. // Вопросы современной педиатрии. 2020. №6. С: 408-419.
6. Арзуманян В.Г. Активность секретируемых антимикробных пептидов, иммуноглобулины и микробиота кожи при акне / В.Г. Арзуманян, С.А. Масюкова, А.Ю. Сергеев, Д.В. Гребенюк, И.В. Ильина, Н.О. Вартанова, О.А. Шмелёва // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2017. № 1. С. 88-94. 7.Арифов С.С. Топические методы терапии больных с акне и постакне / С.С. Арифов, З.Э. Эркинлар, Н.Н. Маликова // Дерматовенерология и эстетическая медицина 2021. №1–2. С. 56-60
7. Арифов С.С. Инновационные подходы к терапии акне / С.С. Арифов , И.Б. Нурматова, Н.Н. Маликова // Дерматовенерология и эстетическая медицина. 2019. № 3 (43). С. 78.
8. Ахтямов С.Н. Об использовании малых доз Роаккутана при лечении акне. / Ахтямов С.Н., Аравийская Е.А., Олисова О.Ю., Пескова И.В., Полонская Н.А., Соколовский Е.В. // Пласт хир и косметол 2012. ;№1. С: 132—140.
9. Баринаова А.Н. Этиология, патогенез, классификация и клиническая картина вульгарных угрей. Современный взгляд на проблему. / А.Н. Баринаова. // Российский семейный врач. 2018. Том 22, № 3. С: 14-22.